

A Dupla Dimensão do Sigilo Fiscal no Brasil

The Double Dimension of Tax Secrecy in Brazil

Tacio Lacerda Gama

Professor livre-docente em Direito da PUC-SP. Presidente do IAT. Advogado.

RESUMO

O regime jurídico do sigilo fiscal no Brasil será analisado dialogicamente, em suas dimensões constitucional, legal e jurisprudencial. Será demonstrado que o sigilo fiscal constitui garantia bifronte: de um lado, assegura ao contribuinte a não divulgação de seus dados econômicos sensíveis; de outro, estabelece requisitos procedimentais para que a Administração Tributária tenha acesso lícito à prova. Parte-se da Constituição da República para a sua positivação no art. 198 do Código Tributário Nacional. Em seguida, analisa-se o regime instituído pela Lei Complementar nº 105/2001 e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314, Tema 225, e ADIs 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como os precedentes de igual natureza do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Conclui-se que o sigilo fiscal não limita o poder de tributar, mas qualifica-o, impondo condições de validade ao exercício da atividade fiscalizatória.

Palavras-chave: sigilo fiscal; sigilo bancário; autodeterminação informacional; direito tributário; procedimento administrativo fiscal; Lei Complementar nº 105/2001; lançamento tributário.

ABSTRACT

The legal framework governing tax confidentiality in Brazil will be analyzed in a dialogical manner, examining its constitutional, statutory, and jurisprudential dimensions. It will be demonstrated that tax confidentiality constitutes a two-sided guarantee: on the one hand, it ensures that a taxpayer's sensitive economic data will not be disclosed; on the other, it establishes procedural requirements to enable the Tax Administration to lawfully access evidence. The analysis begins with the Constitution of the Republic and its codification in Article 198 of the National Tax Code. Next, the regime established by Complementary Law No. 105/2001 and the binding case law of the Federal Supreme Court (RE 601.314, Topic 225, and ADIs 2,386, 2,390, 2,397, and 2,859), as well as precedents of a similar nature from the Superior Court of Justice and the Administrative Council of Tax Appeals. It is concluded that tax confidentiality does not limit the power to tax, but rather qualifies it, imposing conditions of validity on the exercise of tax enforcement activities.

Keywords: tax confidentiality; bank secrecy; informational self-determination; tax law; tax administrative procedure; Complementary Law No. 105/2001; tax assessment.

1 | Introdução

O sigilo fiscal constitui uma das garantias estruturantes da relação jurídico-tributária no Brasil. É regra que qualifica a relação entre Fisco e Contribuinte, mas pode não ser vista como uma pura e simples limitação à competência tributária. Antes é um modo de exercício. Explico, não é limitação, pois não há um núcleo de dados que o Estado, enquanto agente fiscalização, não possa ter acesso. Neste sentido, o sigilo fiscal não limita o poder de tributar. Porém, qualifica-o, na medida que estabelece regras para seu exercício lícito, feitos na forma de deveres jurídicos impostos ao próprio Estado no exercício da atividade fiscalizatória.

Sob essa perspectiva, o sigilo fiscal assegura ao contribuinte: (i) a não divulgação de seus dados econômicos sensíveis a terceiros e, para a Administração Tributária, por seu turno, é garantido acesso à prova lícita (i) desde que cumpridos os requisitos estabelecidos em lei para tanto. Trata-se, portanto, de garantia bifronte: de um lado, proteção contra exposição indevida; de outro, acesso à prova lícita, desde que atendidos os requisitos procedimentais previstos em Lei.

Esses dois desdobramentos do direito ao sigilo fiscal foram amplamente desenvolvidos pela doutrina tributária brasileira e reiteradamente enfrentados pela jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive em decisões dotadas de eficácia vinculante. Este artigo enfrenta esse tema a partir de uma análise dialógica da dimensão constitucional do sigilo fiscal, de sua disciplina no Código Tributário Nacional (CTN), da regulamentação infraconstitucional federal e, por fim, da interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Busca-se demonstrar que o regime jurídico do sigilo fiscal não institui obstáculo à atuação fiscalizatória estatal, mas impõe condições de validade ao exercício desse poder.

2 | A dimensão constitucional do sigilo fiscal: entre a proteção da intimidade e a autodeterminação informacional

O sigilo fiscal não decorre apenas de previsão legal específica. Sua matriz é constitucional. Ainda que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) não contenha

dispositivo expresso sob a rubrica “sigilo fiscal”, a proteção dos dados econômicos do contribuinte emerge diretamente da articulação entre o direito à intimidade e à vida privada (art. 5º, X), a inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5º, XII), o devido processo legal (art. 5º, LIV) e o princípio da legalidade administrativa (art. 37, *caput*).

A informação econômica integra a esfera jurídica protegida da pessoa, natural ou jurídica, na medida em que revela estratégias empresariais, padrões de consumo, margens operacionais, estrutura patrimonial e relações negociais. A divulgação indevida desses dados pode gerar prejuízos concorrenciais, danos reputacionais e distorções no ambiente de mercado. Nesse sentido, o sigilo fiscal não se reduz a uma técnica de proteção administrativa da informação: é expressão de um direito fundamental à autodeterminação informacional em matéria econômica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigmático da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.387, de relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu expressamente a existência, no ordenamento constitucional brasileiro, de um direito fundamental à autodeterminação informativa, deduzido da leitura conjunta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e das garantias previstas no art. 5º, X e XII, da Constituição. A decisão, embora proferida no contexto da proteção de dados pessoais no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), fixou premissa teórica que se projeta inequivocamente sobre o regime do sigilo fiscal, visto que os dados econômicos do contribuinte constituem modalidade qualificada de dados pessoais, cuja exposição indevida pode acarretar consequências patrimoniais e concorrenciais severas.

SARLET (2021, p. 41), com razão, adverte que a autodeterminação informativa ostenta dupla dimensão: individual, enquanto faculdade de cada pessoa decidir sobre o acesso, uso e difusão de seus dados; e coletiva, enquanto precondição para uma ordem comunicacional livre e democrática. No âmbito tributário, essa dupla dimensão se traduz na tensão entre o dever fundamental de pagar tributos, que pressupõe a possibilidade de investigação fiscal sobre a capacidade contributiva, e o direito à preservação do núcleo essencial da esfera informacional do contribuinte.

Essa dimensão subjetiva convive, no entanto, com outra igualmente relevante: a *dimensão procedimental do sigilo fiscal*. O direito ao sigilo não impede o acesso estatal à informação econômica. Antes, condiciona esse acesso à

observância de requisitos juridicamente estabelecidos. A Constituição não protege o contribuinte contra a fiscalização. Protege-o contra a divulgação indevida de dados e o não cumprimento de requisitos legais para acessar informação, contra a fiscalização arbitrária portanto.

3 | O regime jurídico do sigilo fiscal no Código Tributário Nacional: o art. 198 e seus desdobramentos dogmáticos

O Código Tributário Nacional estabelece a disciplina estruturante do sigilo fiscal no direito brasileiro, especialmente por meio do art. 198. Nos termos desse dispositivo, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios. Essa vedação possui natureza jurídica de garantia institucional do contribuinte e de dever funcional do agente público.

Cabe destacar que o art. 198 do CTN opera uma distinção conceitual decisiva entre acesso e divulgação da informação econômica. O acesso à informação econômica constitui elemento essencial da atividade de lançamento tributário, compreendido este, com base do art. 142 do CTN, como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato jurídico tributário da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. A divulgação dessa informação, por sua vez, somente é admitida nas hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico.

O próprio CTN prevê exceções juridicamente estruturadas à regra do sigilo: requisições judiciais, solicitações de autoridades administrativas no interesse da Administração Pública, intercâmbio de informações entre entes federativos e compartilhamento com autoridades estrangeiras nos termos da legislação aplicável. Essas hipóteses confirmam que o sigilo fiscal não é absoluto. Ele é normativamente condicionado.

CARVALHO (2021, p. 419), ao analisar o lançamento tributário sob a tríplice perspectiva de norma, procedimento e ato, adverte que o ato é sempre resultado de um procedimento e que tanto ato quanto procedimento não de estar, invariavelmente, previstos em normas do direito posto. Essa concepção reforça que

o acesso a dados econômicos do contribuinte, na medida em que integra a cadeia procedimental de constituição do crédito tributário, submete-se ao mesmo regime de vinculação legal que governa o lançamento como um todo.

A dogmática tributária brasileira reconhece, portanto, que o sigilo fiscal funciona simultaneamente como garantia negativa, consistente na vedação de divulgação, e como garantia procedimental, consistente na exigência de condições formais e materiais para o acesso. XAVIER (2001, p. 39), ao tratar dos princípios da legalidade e da tipicidade em matéria tributária, já advertia que a atividade administrativa em matéria fiscal é plenamente vinculada, o que implica dizer que o próprio acesso à informação econômica do contribuinte está condicionado ao cumprimento de pressupostos legais.

4 | A disciplina procedimental do acesso a dados bancários na Lei Complementar nº 105/2001

A regulamentação infraconstitucional do sigilo fiscal foi significativamente densificada pela Lei Complementar (LC) nº 105/2001, especialmente no que se refere ao acesso a dados bancários pela Administração Tributária. A LC 105/2001 instituiu regime jurídico específico de compartilhamento de informações entre instituições financeiras e autoridades fiscais, estabelecendo que não há quebra de sigilo bancário quando ocorre transferência de dados diretamente às autoridades fiscais competentes; que o acesso deve ocorrer no interesse da fiscalização tributária; e que o procedimento deve observar requisitos formais previamente estabelecidos.

O art. 6º da LC 105/2001 condiciona o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras à existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e à consideração de indispensabilidade pela autoridade administrativa competente. O Decreto nº 3.724/2001, que regulamenta o dispositivo, densifica esses requisitos, exigindo a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), precedida de intimação prévia ao contribuinte, relatório circunstanciado motivando a necessidade de acesso e enquadramento em hipótese legal de indispensabilidade.

A norma não autoriza acesso irrestrito. Ao contrário, estabelece um modelo procedimental de acesso juridicamente controlado. A exigência de procedimento administrativo formal, motivado e vinculado à atividade fiscalizatória constitui elemento de validade da atuação estatal. A ausência desses requisitos compromete a legitimidade da prova obtida e pode contaminar o lançamento tributário correspondente.

O regime instituído pela LC 105/2001 não flexibiliza a proteção do contribuinte, mas redefine seus contornos à luz de uma concepção procedimental do sigilo. O que o legislador complementar fez foi substituir a reserva de jurisdição por uma reserva de procedimento, exigindo que o acesso se dê sob condições de juridicidade, transparência e controle. A análise da jurisprudência confirma que o descumprimento desses requisitos procedimentais é causa autônoma de invalidação do ato fiscalizatório.

A esse respeito, cabe trazer à discussão a contribuição do constructivismo lógico-semântico acerca da incidência da norma jurídica para a adequada compreensão do problema. CARVALHO (2014, p. 9) assentou que as normas não incidem por força própria: requerem o homem, como elemento intercalar, responsável por movimentar as estruturas lógicas do direito. O fato jurídico tributário somente se constitui por meio de linguagem competente, isto é, pela enunciação produzida por agente credenciado, no âmbito de procedimento juridicamente prescrito.

Transposta essa premissa para o campo do sigilo fiscal, conclui-se que a obtenção de dados bancários pela Administração configura ato de linguagem, cuja validade depende de sua formalização em linguagem competente. Isso pressupõe o cumprimento integral do rito procedimental estabelecido pela LC nº 105/2001 e do Decreto nº 3.724/2001, sob pena de invalidação do próprio ato de constituição do crédito tributário.

5 | A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal: o translado do dever de sigilo

O Supremo Tribunal Federal enfrentou de modo definitivo a matéria no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314/SP (Tema 225 da repercussão geral) e das ADIs 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, concluídos em 24 de fevereiro de 2016. Nesses precedentes, a Corte, por maioria de 9 a 2 votos, fixou a

tese de que o art. 6º da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porquanto realiza a igualdade entre os cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, estabelece requisitos objetivos para o acesso e opera o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

A Corte consolidou, portanto, duas premissas fundamentais. A primeira consiste em que o sigilo fiscal protege contra divulgação indevida, não contra fiscalização legítima. Não há quebra de sigilo, mas transferência de sigilo: os dados transitam da esfera bancária para a esfera fiscal, ambas igualmente submetidas ao dever de preservação. A segunda premissa reside em que a validade do acesso aos dados depende da observância de procedimento legalmente estruturado, nos termos estritos da LC 105/2001 e do Decreto nº 3.724/2001.

O Ministro Dias Toffoli, relator das ADIs, fez constar observações que explicitam os limites da constitucionalidade declarada. Quanto a Estados e Municípios, assinalou que estes somente poderão obter informações nos termos do art. 6º após regulamentação análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001, devendo conter: pertinência temática entre a obtenção das informações e o procedimento de fiscalização; mecanismos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios; e instrumentos de sigilo e proteção dos dados.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), o Plenário assentou a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial, ressalvada a exigência de resguardo do sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Também aqui, a Corte reiterou a natureza procedimental da garantia: o compartilhamento deve ocorrer por meio de comunicações formais, com certificação do destinatário e instrumentos efetivos de apuração de desvios.

Essa orientação possui eficácia vinculante e constitui hoje o parâmetro interpretativo obrigatório para a Administração Tributária e para o Poder Judiciário. A lógica subjacente à construção jurisprudencial é de nítida inspiração procedimental: não se exige abstenção

investigatória, mas proceduralização da investigação.

6 | A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: proceduralização e controle de validade

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o acesso a dados bancários pela Administração Tributária está condicionado à observância de requisitos procedimentais estritos: a instauração de procedimento administrativo regular, a existência de motivação específica e a pertinência entre os dados requisitados e a investigação fiscal em curso.

O precedente paradigmático na matéria tributária é o REsp 1.134.665/SP. Na ocasião, a Corte reconheceu a legalidade da requisição direta de informações pela Autoridade Fiscal às instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário no âmbito do processo administrativo fiscal. A tese firmada, contudo, não é incondicionada: pressupõe o estrito cumprimento dos requisitos previstos no art. 6º da LC 105/2001, isto é, a existência de processo administrativo instaurado e a indispensabilidade da medida, devidamente demonstrada pela autoridade competente. Trata-se, portanto, de um precedente que legitima o acesso apenas quando inserido em um iter procedimental juridicamente controlado.

Os limites desse acesso foram posteriormente delineados no REsp 1.361.174/RS. Embora oriundo da seara penal, o precedente é central para a definição da validade da prova fiscal. O STJ assentou que os dados obtidos pela Receita Federal com fundamento no art. 6º da LC 105/2001 não podem ser utilizados em processo penal sem prévia autorização judicial. A *ratio decidendi* reside na vinculação teleológica do acesso: a legitimidade da obtenção dos dados está condicionada à finalidade fiscal que a justifica. A prova torna-se ilícita, uma vez desvirtuada essa finalidade. Essa orientação foi reiterada no REsp nº 1.402.649/BA, reafirmando a vedação ao uso, no processo penal, de prova emprestada de procedimento fiscal desacompanhada de prévio controle judicial.

No mesmo sentido, a 3ª Seção do STJ, ao julgar os REsp nº 1.349.363, estabeleceu distinção relevante entre a transferência legítima de dados (Tema 225/STF) e a requisição direta de informações sigilosas por órgãos de

investigação. A Corte afirmou que, em um Estado de Direito, não se admite que autoridades investigativas, em procedimentos informais ou desprovidos de urgência, obtenham dados protegidos constitucionalmente sem prévia autorização judicial, determinando, no caso, a exclusão das provas obtidas em desconformidade com o devido rito legal.

Ainda nesse eixo, o STJ tem enfatizado que a ausência de motivação individualizada compromete a validade do ato, mesmo quando submetido à apreciação judicial, o que se aplica, com maior rigor, aos atos administrativos de requisição de dados. No REsp nº 1.951.176, a Corte reforçou que a mitigação do sigilo bancário somente se legitima quando orientada à tutela de interesse público concreto e devidamente justificado, vedando-se sua utilização genérica ou desviada de finalidade.

A jurisprudência do STJ evidencia, assim, que a inobservância dos requisitos procedimentais na obtenção de informações compromete a validade do lançamento tributário, na medida em que a prova ilícita contamina o ato administrativo que nela se funda. Não se trata de formalismo excessivo, mas de exigência inerente à juridicidade da atuação estatal: o procedimento constitui condição de legitimidade da prova fiscal.

No âmbito da fiscalização tributária, esse imperativo se projeta com especial intensidade. A natureza vinculada do lançamento tributário (art. 3º e art. 142, parágrafo único, do CTN) impõe que todos os atos da cadeia procedimental, inclusive aqueles voltados à obtenção de dados sigilosos, estejam sujeitos a controle de competência, finalidade e motivação.

7 | A jurisprudência administrativa do CARE: a ilicitude da prova como vício do lançamento

No âmbito do CARE, há precedentes relevantes no sentido de que o acesso a dados bancários pela fiscalização tributária exige estrita observância dos requisitos previstos na LC 105/2001, notadamente a instauração de procedimento fiscal, a demonstração de indispensabilidade da medida e a existência de motivação específica. Tais exigências encontram densificação normativa no art. 4º do Decreto nº 3.724/2001, que disciplina o procedimento de requisição de informações financeiras pela Administração Tributária, impondo não apenas a formalização da RMF,

mas também sua precedência por intimação ao sujeito passivo e sua fundamentação em relatório circunstanciado.

Nessa linha, reconhece-se que a ausência de fundamentação individualizada compromete a validade do procedimento, ao passo que a obtenção irregular da prova projeta efeitos invalidantes sobre o próprio lançamento tributário, contaminando-o de nulidade. Isso porque o § 5º do art. 4º do Decreto nº 3.724/2001 exige que a RMF seja lastreada em relatório circunstanciado, ao passo que o § 6º impõe que esse relatório demonstre, com precisão e clareza, a indispensabilidade da medida, não se tratando, portanto, de formalidade dispensável, mas de elemento estrutural de validade do ato. A matéria, contudo, não está isenta de tensões internas, havendo correntes divergentes no tribunal administrativo sobre o grau de formalidade exigido.

A jurisprudência mais garantista do CARF caminha no sentido de que a ausência do relatório circunstanciado previsto no art. 4º do Decreto nº 3.724/2001, que motiva a emissão da RMF, pode viciar a obtenção dos extratos bancários e, por consequência, contaminar o lançamento. No Acórdão nº 1301-003.764, o colegiado cancelou a exigência fiscal em razão de, mesmo em sede de diligência, não ter sido localizado e disponibilizado ao contribuinte cópia do relatório circunstanciado que motivou a emissão da RMF. Concluiu-se que houve nulidade na obtenção dos extratos bancários e, por consequência, ausência de provas lícitas de omissão de receitas. Trata-se do precedente mais aderente à tese de que a irregularidade na obtenção da prova contamina o lançamento como um todo.

No mesmo sentido, o Acórdão nº 1302-001.642 aponta que a autuação a partir de depósito bancário de origem não comprovada somente subsiste quando a autoridade fiscal individualiza os depósitos que considera não comprovados, permitindo ao autuado apresentar defesa individualizada. A ausência de intimação que discrimine de forma individualizada os créditos a serem comprovados implica a improcedência do lançamento, por descrição inadequada dos fatos. Tal exigência dialoga diretamente com o § 2º do art. 4º do Decreto nº 3.724/2001, que condiciona a expedição da RMF à prévia intimação do sujeito passivo, reforçando a centralidade do contraditório procedimental na formação da prova fiscal. Esse precedente reforça que o poder de requisição não dispensa a especificação do que se investiga.

Há, contudo, corrente divergente. No Acórdão nº 1102-001.017, entendeu-se que o relatório circunstanciado constitui instrumento de cunho meramente informativo, cuja ausência nos autos não acarretaria cerceamento do direito de defesa, uma vez que a expedição da RMF presume a indispensabilidade das informações requisitadas. Essa posição encontra apoio formal no § 8º do art. 4º do Decreto nº 3.724/2001, segundo o qual a expedição da RMF presume a indispensabilidade das informações requisitadas, embora tal presunção não afaste, sob perspectiva garantista, o dever de motivação concreta. O Acórdão nº 1401-003.651 adotou posição intermediária, concluindo que não há nulidade quando o relatório fiscal demonstra que a RMF foi emitida por agente competente e nas situações legalmente previstas, possibilitando ao contribuinte aferir a legalidade do procedimento.

A jurisprudência do CARF demonstra, ademais, que o poder investigatório da Administração não dispensa o cumprimento das condições legais de exercício. A atividade fiscalizatória não se legitima por seus fins. Legitima-se por seus meios.

Essa orientação consolidada reflete a compreensão de que o procedimento administrativo fiscal não é mero percurso burocrático, mas cadeia estruturada de atos e termos orientada à precisa apuração do fato gerador e à adequada quantificação do crédito tributário. A desatenção aos princípios norteadores do procedimento vicia o ato fiscalizatório e contamina o auto de infração.

8 | Conclusões

A análise das disposições constitucionais, das normas do Código Tributário Nacional, da legislação complementar federal e da jurisprudência vinculante permite afirmar que o sigilo fiscal constitui garantia estruturante da relação jurídico-tributária contemporânea.

Em primeiro lugar, assegura-se ao contribuinte o direito à preservação de seus dados econômicos sensíveis, especialmente em razão dos prejuízos concorrenciais e reputacionais que sua divulgação pode ocasionar. Trata-se de proteção indispensável à integridade da esfera jurídica privada no contexto de economias complexas e altamente informatizadas. O reconhecimento pelo STF do direito fundamental à autodeterminação informativa confere sustentação constitucional autônoma a essa garantia, para além das

clássicas formulações em torno da intimidade e da vida privada.

Em segundo lugar, o direito ao sigilo fiscal não configura obstáculo intransponível à atuação da Administração tributária. Ao contrário, o ordenamento jurídico impõe à Administração o dever de perseguir todos os dados econômicos necessários à identificação da ocorrência do fato gerador e à adequada quantificação do crédito tributário. O que se exige não é abstenção investigatória, mas legalidade da investigação.

A observância dos requisitos legais de acesso à informação econômica constitui condição de validade da atuação administrativa. Sua inobservância compromete a legitimidade da prova produzida e pode ensejar o cancelamento de autos de infração e cobranças tributárias, como demonstra a jurisprudência consolidada do STF (Tema 225), do STJ e do CARE.

O sigilo fiscal, portanto, não limita o poder de tributar. Qualifica-o.

Referências bibliográficas

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Noeses, 2021.

CARVALHO, Paulo de Barros (org.). Constructivismo lógico-semântico. Vol. 1. São Paulo: Noeses, 2014.

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, v. 1, 1992.

SARLET, Ingo Wolfgang. Fundamentos constitucionais: o direito fundamental à proteção de dados. In: BIONI, Bruno et al. Tratado de Proteção de Dados Pessoais. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. 1. ed. São Paulo: 2001, Dialética. Jurisprudência citada

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 601.314/SP (Tema 225 da repercussão geral). Rel. Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, j. 24.02.2016, DJe 16.09.2016.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.390, ADI 2.386, ADI 2.397 e ADI 2.859. Rel. Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno, j. 24.02.2016.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1.055.941/SP (Tema 990 da repercussão geral). Rel. Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno, j. 04.12.2019, DJe 11.03.2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.387 MC-REF. Rel. Min. Rosa Weber. Tribunal Pleno, j. 07.05.2020, DJe 12.11.2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.134.665/SP (recurso repetitivo). 1ª Seção. Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.361.174/RS. 5ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.06.2014 (Informativo 543).

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.402.649/BA. 5ª Turma.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.951.176. 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz (nulidade de quebra de sigilos por falta de fundamentação). Notícia STJ de 28.05.2021.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 1301-003.764. 1ª Seção, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 1302-001.642. 1ª Seção, 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, sessão de 05.02.2015.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 1102-001.017. 1ª Seção, 1ª Câmara, 2ª Turma Ordinária, sessão de 12.02.2014.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 1401-003.651. 1ª Seção, 4ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, sessão de 14.08.201